

1º Edição / Vol.01

COMO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PODE PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS COM ALZHEIMER

Lucas Mainardo Rodrigues Bezerra

Diana Sampaio Ericeira

Raquel Araújo Nogueira

RESUMO: Introdução: Este artigo trata da questão do papel da educação em saúde, afim de se promover uma vida melhor para os idosos com Alzheimer e seus cuidadores de, a partir de uma perspectiva educativa e humana do profissional enfermeiro. **Objetivos:** Tivemos como objetivo geral evidenciar o papel da enfermagem no trabalho de cuidado e orientação dos cuidadores de idosos com Alzheimer, e em específico, analisar as formas de assistências oferecidas aos familiares dos idosos sobre a Doença de Alzheimer, além de descrever a importância da boa e ideal conduta do enfermeiro diante da orientação aos cuidadores e frente à prática de educação em saúde, promovendo qualidade de vida a todos. **Metodologia:** Esta pesquisa foi realizada por meio de uma Revisão Integrativa de Literatura. A busca e levantamento dos artigos foram feitas em bases de dados, como o Scielo, a LILACS e o Medline. Realizamos ainda uma leitura analítica e crítica, passando pelo fichamento das informações, fazendo as inferências necessárias e incluindo e descrevendo os dados, finalmente, em nosso estudo. **Resultados:** Os artigos selecionados foram analisados e revisados, dos quais se deduziu que os enfermeiros não apenas cuidam da saúde dos pacientes com Alzheimer, mas também orientam a equipe de enfermagem sobre a importância da saúde. **Conclusões:** Conclui enfatizando que a enfermagem é uma das áreas mais próximas do paciente, independente da patologia ou local de tratamento. Os enfermeiros podem e devem percorrer um longo caminho quando se trata de cuidar de pacientes. O convívio entre os familiares também é o que diferencia a convivência com o idoso com Alzheimer, tudo para garantir o cuidado, a qualidade de vida e a dignidade de todos os envolvidos no processo.

Palavras-Chave: Alzheimer; Cuidadores de Idosos; Enfermagem; Educação em Saúde.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo se dedica na abordagem da Educação e orientação, por meio da enfermagem, de cuidadores de idosos portadores da doença de Alzheimer. Sabemos o quanto a Educação em Saúde é importante para os indivíduos, quando feita de forma humanizada melhor ainda. Os cuidados com pessoas idosas, além de demonstrar uma atitude de amor, está prevista em lei, no estatuto dos idosos, portanto, deve-se cumprir da melhor forma esses cuidados. O aumento da expectativa de vida fez aumentar a população idosa, trazendo como consequência o crescimento dos índices de doenças e aumento do uso de serviços de saúde. Nesse contexto, o papel da enfermagem surge como providencial e acolhedor tanto para os idosos, como para sua família e cuidadores.

Assim nosso objetivo geral é evidenciar o papel da enfermagem no trabalho de orientação dos cuidadores de idosos portadores da Doença de Alzheimer. Nossos objetivos específicos são analisar as formas de assistências oferecidas aos familiares dos idosos sobre a Doença de Alzheimer, e descrever a importância da boa e ideal conduta do enfermeiro diante da orientação aos cuidadores e frente à prática de educação em saúde.

Visto isso, nosso problema de pesquisa é: qual o papel da enfermagem nesse processo de orientações e preparo dos cuidadores de idosos com Alzheimer? Como os profissionais enfermeiros podem colaborar para levar a Educação em Saúde para as famílias dos idosos diagnosticados com a doença de Alzheimer e garantir qualidade de vida a todos?

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Realizamos uma Revisão Integrativa de Literatura. Ercole, Melo e Alcoforado (2014, p. 9), explicam que “revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente”. Ela é assim denominada, pois nos traz informações mais amplas sobre um assunto ou problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento.

Para o levantamento dos dados, foram feitas buscas em bases de dados, como o Scielo, a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), o Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline), além do Google Acadêmico. Para

a busca dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: “Enfermagem educativa”, “educação em saúde”, “saúde do idoso”, “cuidadores de idosos”, “doença de Alzheimer”, “condição familiar frente à doença de Alzheimer”. Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos se deram baseados nas obras publicadas nos últimos anos, em artigos publicados em Português, Inglês e Espanhol, além de estarem publicados de forma integral e com aproximação com nossa temática de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O papel da enfermagem na orientação/capacitação dos cuidadores de idosos com Alzheimer

Em geral, o Cuidador Informal é um familiar próximo, em sua maioria do sexo feminino e com baixo nível de literacia (Ribeiro et al., 2014). Algo bastante comum e que requer especial atenção da enfermagem é a saúde também dos cuidadores, pois o cuidado é centrado num único cuidador, aumentando a sobrecarga do mesmo (ROCHA JÚNIOR et al., 2011). Com a mesma preocupação, Baptista (et al 2012 apud SANTOS, 2019), complementa dizendo que o nível de dependência é um fator gerador de stresse, sendo diretamente proporcional à sobrecarga do Cuidador Informal. Quanto mais comprometida a autonomia da pessoa, maiores são as demandas e a complexidade das atividades desenvolvidas pelo cuidador, a sobrecarga pode dificultar a prática do cuidado.

O acompanhamento do enfermeiro é essencial, no entanto, para Rocha Júnior (et al., 2011), cuidar e promover a educação em saúde em casa é uma das tarefas mais desafiantes para a equipe multidisciplinar da área da saúde. Para esses autores, deve ser incentivada a formação de grupos de cuidadores informais, conduzidos por profissionais da saúde, para fomentar o conhecimento, trocar experiências e discutir melhores estratégias para o ato de cuidar.

Almeida (2019) por sua vez, em seus estudos sobre a intervenção do enfermeiro de reabilitação, concluiu que os Cuidadores Informais apresentam dificuldades a vários níveis do cuidar da pessoa dependente, fortalecendo a necessidade dos Enfermeiros de Reabilitação, no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), conhecerem essas

dificuldades e planearem programas de apoio e intervenção a eles dirigidos, no sentido da sua capacitação.

3.2 A importância da assistência oferecida aos familiares, em especial aos cuidadores

O acúmulo de tarefas e papéis sociais e familiares, advindos das responsabilidades do cuidado com o idoso, causam impactos diretos a saúde do cuidador e influenciam em sua qualidade dos cuidados prestados, como resultado da sobrecarga que está exposto o que irá impactar a qualidade de vida do idoso submetido aos cuidados prestados. Sendo as mulheres, sejam elas, filhas, esposas, são as pessoas que, geralmente, exercem esse cuidado.

Além disso, no decorrer da progressão do Alzheimer, a autonomia do portador é perdida, tornando a angústia do cuidador ainda maior por ter que assumir a responsabilidade de fazer tudo pelo outro, porém para manter a autonomia e vontades desse idoso torna-se necessário preparo e organização por parte dos familiares.

Para Cesário, Leal, Marques, & Claudino (2017) citados por Campos (2019), uma alternativa para ajudar cuidadores que assistem idosos com Alzheimer a organizarem atividades e modificarem relacionamentos, a fim de evitar ou reduzir problemas, assim como fortalecer seu bem-estar, é a de oferecer suporte psicoeducativo.

Os idosos sofrem com distúrbios comportamentais, de memória e cognição, tornando a rotina do cuidador desgastante. Além de tudo, o idoso apresenta resistência aos cuidados, se negando a cooperar com seu cuidador para a realização dos cuidados. Essas situações de estresse e constante exposição prolongada às situações desgastantes, trazem consequências negativas para a saúde física de quem cuida, tornando-o mais vulnerável desenvolvendo sintomas psiquiátricos e comorbidades, a sobrecarga com os cuidados dos idosos, tornam a prática de autocuidado do cuidador inexistente muitas vezes.

Uma outra estratégia para amenizar os desgastes na vida do cuidador seria a distribuição de tarefas entre outras pessoas, para que se possa obter tempo para cuidar de si mesmo, se distrair com suas próprias atividades, evitando a concentração do trabalho com o idoso, apenas em uma pessoa, além de suporte e educação em saúde advinda do enfermeiro para os cuidadores

de modo que promova informações sobre o processo e fases do Alzheimer e estratégias de cuidados para melhor qualidade de vida do idoso e do cuidador.

4. CONCLUSÃO

Pelas leituras, podemos dizer que, na maioria das vezes, o cuidado de idosos com doença de Alzheimer não funciona como o esperado. Isso porque o desconhecimento sobre o assunto, consequência do conhecimento limitado da patologia, interfere direta e negativamente na assistência prestada ao idoso. Portanto, ressaltamos que, embora os cuidadores sejam sujeitos fundamentais para o bom desempenho do paciente, também é importante que eles, assim como os demais familiares, sejam apoiados por profissionais de saúde como o enfermeiro.

A enfermagem é uma das áreas mais próximas dos pacientes, independente de sua patologia ou local de tratamento. Na orientação do cuidador, observamos a sublime capacidade desse profissional de saúde ser ao mesmo tempo educador. Além da informação e educação sanitária, a dignidade humana deve ser mantida na família e na sociedade como um todo. A sua grandeza e importância vai para além do profissionalismo e se traduz em humanização quando tem um olhar amplo e holístico sobre os pacientes e seus familiares.

Ressaltamos ainda, a necessidade de se aprofundarem e fomentarem pesquisas nesta temática, visto que o Alzheimer é uma doença que pode acometer ainda muitas pessoas no decorrer da vida, mais ainda para se aperfeiçoarem meios, técnicas, tratamentos e recursos para minimizar os prejuízos causados tanto para o paciente, quanto para seus cuidadores. A união entre familiares e profissionais podem gerar transformações significativas e reverter muitos dos transtornos vividos por quem vivencia a doença.

Por fim, a coletividade e colaboração entre os próprios familiares dão um alívio e retiram as sobrecargas sócio emocionais causadas pelo Alzheimer. A divisão de responsabilidades entre a família do idoso é essencial. Feito isso, torna-se mais fácil e eficaz o papel da enfermagem nesse processo. Tudo em vista de se garantir cuidados e dignidade a todos os envolvidos nesse processo, desde o diagnóstico até o pleno desenvolvimento do tratamento do Alzheimer.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. J. F. **Conhecer para capacitar o cuidador informal da pessoa dependente em contexto de cuidados continuados: Intervenções do enfermeiro de reabilitação**, Viseu. s. n, 2019. 0000. 209 p.
- CAMPOS, C. R. F. et al. Entender e envolver: avaliando dois objetivos de um Programa para cuidadores de idosos com Alzheimer. **Psico** (Porto Alegre), 2019; 50(1): e29444. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico/article/view/29444/pdf> Acesso em 15 out. 2021
- ERCOLE F. F, MELO L. S, ALCOFORADO C. L. G. C. Revisão integrativa versus sistemática. **Rer Min Enferm.** 2014;18(1):10.
- RIBEIRO, O. M. P. L. et al. A pessoa dependente no autocuidado: Implicações para a enfermagem. **Revista de Enfermagem Referência**, 2014. 1 (Série 4), 25-36.
- ROCHA JÚNIOR, P. R. et al. Efeito da capacitação dos cuidadores informais sobre a qualidade de vida de idosos com déficit de autocuidado. **Ciência e Saúde Coletiva**, 2011. 16(7), 3131-3138.
- RODRIGUES, T. Q. et al. Impacto da Doença de Alzheimer na qualidade de vida de pessoas idosas: revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 4, p. e2833, 12 mar. 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2833> >. Acesso 7 mai. 2021.
- SANTOS C. A. S. **O Papel do Enfermeiro de Reabilitação na capacitação do cuidador informal nos cuidados domiciliários - Revisão da Literatura**. Instituto Politécnico de Viseu. Escola Superior de Saúde de Viseu. Tese de Mestrado, Mestrado em enfermagem da Reabilitação, 2019. 68 p.